

BILVOSITA SOLIQLAR MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHGA OID MASALALAR

G'afforov Sh.N.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14903683>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bilvosita soliqlarning soliqqa tortish mexanizmini kompleks tarzda o'rganish, soliqqa tortish mexanizmini hamda samarali soliq ma'muriyatchiligi takomillashtirishga oid ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar yoritib berilgan.

Tayanch so'zlar: davlat byudjeti, soliq yuki, soliq stavkasi, to'lov qobiliyati, bevosita va bilvosita soliqlar, qo'shilgan qiymat solig'i, aksizlar va bojxona to'lovlari, iqtisodiy o'sish.

Abstract: In this article, a comprehensive study of the mechanism of taxation of indirect taxes, a scientific proposal for improving the mechanism of taxation and effective tax administration and practical recommendations are highlighted.

Key words: state budget, tax burden, tax rate, solvency, direct and indirect taxes, value added tax, excise and customs duties, economic growth.

Kirish

Bugungi kunda mamlakatimizda byudjet mablag'laridan maqsadli va samarali foydalanish hamda ularning manzilliyligini ta'minlash mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda va ijtimoiy vazifalarni amalga oshirishda muhim omil sifatida qaralmoqda. Mamlakat davlat byudjeti mablag'laridan samarali foydalanish ularning natijadorligini oshirish va mavjud moliyaviy tizimni shakllantirish, uni barqarorlashtirish iqtisodiy o'sishning asosiy shartlaridan biridir.

Ta'kidlash joizki mamlakatimizda byudjet siyosatini amalga oshirishda uning daromadlarini belgilangan rejaga oid bajarish va hamda soliq mexanizmlarini natijadorligini ta'minlash zarurdir. Bu borada mamlakatimizda soliq tizimini takomillashtirish davlat iqtisodiy siyosatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Bilvosita soliqlar byudjetning asosiy daromad manbalaridan biri bo'lib, ularning samaradorligini oshirish dolzarb ahamiyatga ega.

Jahonda mamlakatlar byudjet daromadlarini shakllanishida bilvosita soliqlarning o'rni alohida. Ko'pgina mamlakatlarda bilvosita soliqlarning hissasi, xususan qo'shilgan qiymat solig'ining (QQS) ulushi katta hisoblanadi. Davlat byudjet daromadlarini shakllantirishga qaratilgan soliq tizimining rivojlanish tarixida, qo'shilgan qiymat solig'ini joriy etilishi XX asr ikkinchi yarmida ushbu yo'nalishdagi eng muhim kashfiyotlardan biri hisoblanadi[2]. Bu esa bilvosita soliqlar ma'muriyatchiligini takomillashtirishning dolzarbligini ko'rsatadi.

Xalqaro amaliyotda bilvosita soliqlar ma'muriyatchiligini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bilvosita soliqlarni hisoblash mexanizmini raqamlashtirish, raqamli soliq, raqamli moliyaviy aktivlarni qo'shilgan qiymat solig'iga tortish, ushbu soliqlarning soliq naoratini natijaviyligini tahlil qilish masalalari bu borada dolzarb tadqiqot yo'nalishlari hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida bilvosita soliqlar ma'muriyatchiligini xalqaro tajribalar asosida takomillashtirish bugungi kunning dolzarb masalasi bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksiga kiritilgan o'zgartirishga muvofiq, 2023-yil 1-yanvardan qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi 15 foizdan

12 foizga pasaytirish kabi vazifa belgilab berilgan[3]. Mazkur vazifani samarali amalga oshirishda bilvosita solig'larning coliqqa tortish bazacini kegaytirish, coliq'larni hicoblashda coliq va buxgalteriya hicobi ma'lumotlarining o'zaro moc kelishini ta'minlashga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlarning amalga oshirilishi taqozo etmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Bilvosita soliqlar byudjetning asosiy daromad manbalaridan biri bo'lib, ularning samaradorligini oshirish dolzarb ahamiyatga ega.

Bilvosita soliqlarning mazmun mohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak: Bilvosita soliqlar – bu tovarlar va xizmatlar sotilishi jarayonida yig'iladigan soliqlar bo'lib, ular asosan qiymatga qo'shilgan soliq (QQS) va aksiz solig'idan hamda bojxona to'lovlardan iboratdir.

Bilvosita soliqlar tarkibidagi qo'shilgan qiymat solig'ining buxgalteriya hisobini va ma'muriyatchiligini takomillashtirishga oid bir qator nazariy-uslubiy masalalar xorijlik iqtisodchi olimlar jumladan, K.James, Julia Kagan, L.I.Goncharenko, I.A.Mayburov, A.A.Abakulova, M.M.Shadurskaya, V.A.Krasniskiy, N.Z.Zotikov, Ye. V. Smirnovalar tomonidan o'rganilgan.

Respublikamiz iqtisodchi olimlaridan E.F.Gadoev, Sh.A.Toshmatov, T.S.Malikov, N.H.Xaydarov, U.V.Gafurov, B.E. Toshmuradova, N.R. Kuziyeva, Z.N.Qurbonov, K.R.Hotamov, N.B.Ashurova, K.M.Misirov, J.J.Urmonov, I.M.Niyazmetov, S.K.Xudoykulov, F.I.Isayev, U.X.Normurzayevlarning[6] ilmiy ishlarida bilvosita soliqlarning ma'muriyatchiligining ayrim jihatlar o'rganilgan. Mazkur ilmiy ishlarda bilvosita soliqlarning soliqqa tortish mexanizmi kompleks tarzda o'rganilmagan. Jumladan, K.R.Hotamovning ilmiy ishida bilvosita soliqlarning buxgalteriya hisobi, tahlil va soliqqa tortish muammolarini o'rgangan[6] H.A.Yangiboyev ilmiy ishida bevosita soliqlarni hisoblash va undirish mexanizmini takomillashtirish masalalari yoritilgan.

Ta'kidlash joizki, davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishda bilvosita soliqlarni undirishga oid hamda soliq tizimini takomillashtirishga oid mamlakatimizda bir qator tub islohotlar amalga oshirilgan bo'lib, bir qator huquqiy hujjatlar qabul qilingan.

O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 28-dekabrda "Soliq va byudjet siyosatining 2024-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-891-son,2022-yil 30-dekabrda

"Soliq va byudjet siyosatining 2023-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-812-son va 2022-yil 30-dekabrda "2023-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to'g'risida"gi O'RQ-813-son qonunlari[2], O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-aprelda PF-101-son "Tadbirkorlik muhitini yaxshilash va xususiy sektorni rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish uchun shart-sharoitlar yaratish borasidagi navbatdagi islohotlar to'g'risida", 2022-yil 30-dekabrda PF-287-son "Respublika hududlarini toifalarga ajratish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning tabaqalashtirilgan tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2022-yil 28-iyunda PF-162-son "Soliq ma'muriyatchiligini isloh qilish davrida biznes uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonlari, 2023-yil 4-sentyabrda "O'zbekiston Respublikasi prezidentining tadbirkorlar bilan 2023-yildagi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish

chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-292 son, 2022-yil 30-dekabrda PQ-471-son "O'zbekiston Respublikasining "2023-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risida"gi qonuni ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari qabul qilingan.

Yuqorida keltirilgan barcha huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni bajarishdan ko'zlangan maqsad soliq qonunchiligi talablarini yengillashtirish hamda soliq ma'muriyatchiligining yangi vositalarini samarali joriy etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali tadbirkorlik subyektlarining soliq yukini kamaytirish va biznes yuritishni soddalashtirishga qaratilgan.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning joriy yil 18-20-noyabr kunlari Oliy majlis Qonunchilik palatasi hamda Oliy Majlisi Senati majlislarida ishtirokidagi yig'ilishdagi nutqlarida[4] investitsiya dasturlarini tayyorlashda deputatlar ham ishtirok etadigan, ularning fikri inobatga olinadigan tizim yaratish zarurligini shuningdek, hududlarning moliyaviy imkoniyatlarini oshirish maqsadida kelgusi yildan yer, mol-mulk va aylanma soliqlarini to'liq, daromad solig'ining esa kamida 50 foizini tuman va shaharning o'zida qoldirish taklifi bo'yicha alohida to'xtalib o'tdi.

Bunday soliq siyosatidagi muhim o'zgarishlarni amalga oshirish zaminida respublikamizdagi hududlarning mahalliy byudjetlari daromadlarini ortishi va ularning infratuzilmasini rivojlanishi ta'minlanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mavzuni ilmiy o'rganish, tarixiy-mantiqiylik, tahlil va tadqiq etish jarayonida tizimli tahlil, statistik tahlil va ilmiy abstraksiya kabi usullaridan foydalanilgan. Maqolada, islom moliyasi rivojlanish tarixi

tarixiylik usuli orqali hozirgi davrdagi jahon moliya bozorida o'zni, mamlakat milliy iqtisodiyotida islom moliyasini tutgan o'rniga va ahamiyatiga mos ravishda ilmiy taklif hamda amaliy tavsiyalar berildi.

Tahlil va natijalar

Soliqqa tortishni rivojlanishida klassik nazariyaning munosib o'zni bor. Bu nazariyaga ko'ra soliqlar davlat byudjeti daromadi manbai sifatida e'tirof etiladi. Uning namoyondalari U.Petti, Adam Smit, David Rikardo va boshqalar bo'lib hisoblanadi.

XX asrga kelib Keynischilik va noklassik nazariyalar paydo bo'ldi va rivojlandi. Soliqqa tortishning umumiy nazariyalarini rivojlanishi uning zamonaviy nazariyalarini shakllanishiga olib keldi.

Soliqqa tortishning quyidagi zamonaviy nazariyalarini e'tirof etish mumkin: optimal soliqqa tortish nazariyasi, soliqqa tortishning chegarasi nazariyasi-Laffer egri chizig'i[8], bevosita va bilvosita soliqlar nisbati nazariyasi, yagona soliq nazariyasi, progressiv va proporsional soliqqa tortish nazariyasi va boshqalar (1-rasm)..

Ko'rsatkichlar	2023-yil
DAROMADLAR (MAQSADLI JAMG'ARMALARSIZ) — JAMI	231 721
Bevosita soliqlar	73 104
Foyda solig'i	40 779
Aylanmadan soliq	2 407
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i	29 917
Bilvosita soliqlar	83 326
Qo'shilgan qiymat solig'i	57 885
Aksiz solig'i	15 834
Bojxona boji	9 606
R e	28 079
Mulk solig'i	5 098
Yer solig'i	6 890
Yer osti boyliklaridan foydalanganlik uchun soliq	15 300,0
S resurslaridan foydalanganlik uchun	791
Yuqori daromaddan olinadigan soliq	-
Boshqa daromadlar	47 212

Mamlakatimizda soliq tizimini takomillashtirish davlat iqtisodiy siyosatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Bilvosita soliqlar byudjetning asosiy daromad manbalaridan biri bo'lib, ularning samaradorligini oshirish dolzarb ahamiyatga ega. Bugungi kunda ularning mohiyati va ahamiyatiga shuningdek o'ziga xos xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz(1-rasm)

1-rasm. Bilvosita soliqlarning o'ziga xos xususiyati

9. Mayburov, I. A., Yadrennikova, Ye. V., Mishina, Ye. B., Parxomenko, M. B., Vasyanina, L. N., Leontyeva, Yu. V., Grechishkin, V. A., Fedorenko, O. V., Zagvozdina, V. N., & Derbeneva, V. V. (2017). Nalogi i nalogooblojeniye: uchebnik.